

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

Фойдаланилган адабиётлар

1. Kattabekov A. Tarixiy haqiqat va badiiy mahorat. – Toshkent: Fan, 1982. – B. 8-9.
2. Каюмов.Л. Горкий и Узбекистон. – Ташкент: Г.Гулям, 1969. – С 152.
3. Байэшанов М. Имя Эмира Тимура в России. // Звезда Востока. –Ташкент, 2020. – № 3. – С.74.
- 3.Байэшанов М. Сила в справедливости. Вестник. – Гулистон. 2020. №4. - С 19-22.
4. Байэшанов М. Имя Эмира Тимура в России. // Звезда Востока. –Ташкент, 2020. – № 3. – С.74.
5. Касымов С. Горький и узбекская литература // Звезда Востока. –Ташкент, 1961. – № 168. – С. 45.

ICHKI VA TASHQI SINTAKTIK MUNOSABATLAR

*Tursunova Lobar Abduxalimovna,
Mustaqil tadqiqotchi
E-mail: lobartursunova288@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu maqolada gradatsiya masalasi sintaktik darajada tahlil qilinadi. Sintaktik munosabatlar turlari ajratiladi: ichki va tashqi. Sintaktik munosabatlarning gradatsiyasi predikativ, atributiv, maqsad, relyatsion va determinativ munosabatlar sohasida ko‘rib chiqiladi. Sintaktik munosabatlarning iboralar, sodda va murakkab gaplardagi namoyon bo‘lishi aniqlanadi.

Kalit so‘zlar: sintaktik bog‘lanish, sintaktik munosabatlar, gradatsiya, predikativ, atributiv, egalik, maqsad, relyatsion, determinativ.

Abstract. This article analyzes the issue of gradation at the syntactic level. It distinguishes types of syntactic relations, namely internal and external. The gradation of syntactic relations is examined within predicative, attributive, purposive, relational, and determinative domains. The study identifies how these relations are manifested in phrases, simple sentences, and complex sentences.

Keywords. Syntactic connection, syntactic relations, gradation, predicative, attributive, possessive, purpose, relational, determinative.

Sintaktik munosabatlar grammatik qurilishning shakl topishida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan sintaktik hodisalardir. Sintaktik munosabatlar sintaktik butunlikning funksional – vazifaviy qismlarini belgilaydi. Sintaktik munosabat moddiylashuviga ko‘ra farqlanadi: tashqi sintaktik munosabat, ichki sintaktik munosabat. Bu sintaktik munosabatlarning dastlabki darajalanishidir. Tashqi sintaktik munosabatlar funksional qismlarning o‘zaro munosabatidir. Bunda butunlik tarkibidagi

har bir qism mustaqil sintaktik vazifaga, mustaqil mavqega ega bo‘ladi [2,20]. **Men Nasiba bilan gaplashib ko‘rdim (O‘.Hoshimov.)** gap tarkibiy qismlarida “men gaplashib ko‘rdim” – predikativ munosabat– ega va kesim, “Nasiba bilan gaplashib ko‘rmoq” – obyektli to‘ldiruvchi va to‘ldirilmish munosabati ifodalangan. Bular tashqi sintaktik munosabatlardir. **Ko‘rasanki, ko‘p yigitlar oshiq bo‘ladi (“Qobusnoma”)** qo‘shma gapining “Ko‘rasanki (bosh gap) – ko‘p yigitlar oshiq bo‘ladi” (ergash gap) kabi funksional qismlari ham tashqi sintaktik munosabatga ko‘ra voqelangan. Ichki sintaktik munosabatlar bir funksional qiymatga ega bo‘lgan qismlarning tarkibida bo‘ladi [3,54]. Ichki sintaktik munosabatlar taksonomik birliklar qismlararo munosabatlardir. **Boshqalarning mehnati hisobiga o‘ziga baxt izlaydigan shaxs badbaxt kishidir (R.Usmonov)** to‘qqiz taksonomik birlikdan tashkil topgan. U ikki funksional qismga ajratiladi: boshqalarning mehnati hisobiga baxt izlagan shaxs – murakkab ega, badbaxt kishidir – kesim. Bu qo‘shilmalarning qismlariaro munosabatlar (boshqalarning baxti hisobiga va o‘ziga baxt izlaydigan shaxs) ichki sintaktik munosabatlardir. Demak, sintaktik munosabatlarda darajalanish ichki va tashqi xarakteriga ko‘ra moddiyilashadi. Shuni qayd etish zarurki, ichki va tashqi sintaktik munosabatlar nisbiy xarakterga ega va darajalanish quyidagicha shakl topadi: sintaktik butunlik yiriklashgan sari undagi tashqi sintaktik munosabat ichki sintaktik munosabatga aylana boradi. Gap bo‘laklari sodda gaplar tarkibida tashqi sintaktik munosabatga ko‘ra ajratiladi. Qo‘shma gaplarda uning predikativ qismlariaro tashqi sintaktik munosabati ish ko‘rib, qismlar tarkibida gap bo‘laklariaro ichki sintaktik munosabat amal qiladi: **Qayerda qonun tugasa, u yerda zo‘rluk boshlanadi (“Tafakkur gulshani”)** gapida unig ergash (qayerda qonun tugasa) va bosh gap (u yerda zo‘rluk boshlanadi) tashqi sintaktik munosabatga ko‘ra ajratilgan. Ergash gap qonun va tugasa – ega va kesim; u erda boshlanadi- (hol va kesim) gaplarning tarkibiy qismlari gap bo‘laklarining ajratilishi – ichki sintaktik munosabatga asoslanilgan. Murakab (ko‘p komponentli) qo‘shma gaplar birdan ortiq predikativ qismlarni uyushtirgan murakkab qismlar boshqasi bilan tashqi sintaktik munosabatga ko‘ra ajratiladi. **Har qancha dono bo‘lsang ham, o‘zingni nodon tutgil, toki senga ilm – hunar eshigi ochiq bo‘lg‘ay (“Qobusnoma”)** murakkab qo‘shma gapdir. Unda bir tashqi bir necha ichki sintaktik munosabatlar mavjud. Tashqi sintaktik munosabat uch predikativ qismni uyushtirgan birinchisi – har qancha dono bo‘lsang ham, ikkinchisi – o‘zingni nodon tutgil, uchinchisi – toki senga ilm - hunar eshigi ochiq bo‘lg‘ay bo‘laklararo moddiyilashgan. Gap bo‘laklari tarkibidagi predikativ qismlararo va predikativ qismlar tarkibidagi gap bo‘laklariaro sintaktik munosabatlar ichki tavsifga ega. Ma'lum bo‘ladiki, sintaktik munosabatlararo darajalanish quyidagi ko‘rinishga voqelanadi:

Tashqi va ichki sintaktik munosabatlar; Tashqi sintaktik munosabatlar – funksional qismlar munosabati sodda gaplar doirasida; qo‘shma gap funksional qismlari (bosh gap – ergash gap) doirasida; ichki sintaktik munosabatlar – taksonomik tavsifdagi qismlararo amal qiladi; sintaktik butunliklarning xarakteriga ko‘ra tashqi sintaktik munosabat – sodda gaplarda gap bo‘laklari tashqi sintaktik munosabatga ko‘ra ajratiladi;

qo'shma gaplarda predikativ qismlararo amal qiladi; predikativ qismlararo ichki sintaktik munosabatlar amal qiladi; murakkab qo'shma gap predikativ qismlariaro tashqi sintaktik munosabatlar, predikativ qismlar tarkibidagi gap bo'laklariaro ichki sintaktik munosabatlar amal qiladi.

Sintaktik munosabatlar nominativ va kommunikativ butunlik qismlariaro amal qiladi va funksional qiymatiga ko'ra farqlanadi, ularning asosiy turlari quyidagilardan iborat: predikativ munosabat, atributiv munosabat, qaratqichli munosabat, obyektli munosabat, relyativ munosabat, determinativ munosabat [3,55,4,66].

1. Predikativ munosabat. Bu munosabat ega va kesim munosabati sanalib, tobedoshlik (fe'lli gaplarda) yondoshlik (otli gaplarda) aloqalari yordamida vujudga keladi. Shu asnoda gapning gramatik asosi shakllanadi.

1.1. Sodda gaplarda: **Roziya faryod solib o'rnidan turdi (O.Matjon).** (Roziya o'rnidan turdi). **Roziya o'zining sevgisidan karaxt va garang.(O.Matjon).** (Roziya karaxt va garang). **Sultonmurod onasidan ranjimadi (E.Usmon).** (Sultonmurod ranjimadi). **Devordagi kichik guldor gilamcha ustida yuzlari yumaloq, qosh – ko'zlari tim qora qizning surati osig'liq. (S. Karomatov)** (surati osig'liq).

1.2. Qo'shma gaplarda: **Kimki o'ziga astoydil ishonsa, U ko'p narsaga layoqatli bo'lib chiqadi. (V. Gumboldt)** gapida o'ziga ishongan (ergash gap) layoqatli bo'lib chiqmoq (bosh gap); **Ba'zilarining ko'zidagi eng yomon kamchilik shundaki, ular faqat boshqalarning xato va nuqsonlarini ko'radilar (R.Usmonov).** Eng yomon kamchilik shundaki (bosh gap), xato va nuqsonlarini ko'rmoq (ergash gap); **Bu kasbning faxru iftixori shundaki, o'qituvchi tarbiyalab o'stirgan nihollarning hosili qanchadan qancha avlodlarni bahramand qiladi (R.Usmonov).** Faxru iftixori shunda (bosh gap), hosili bahramand qiladi (ergash gap);

2. Atributiv munosabat. Bu munosabat aniqlovchi va aniqlanmish o'rtasida bitishuv orqali vujudga keladigan munosabatdir, ularning amaliy mavqei: so'z birikmalarida, sodda gaplarda, qo'shma gaplarda;

2.1. So'z birikmalaridagi atributiv munosabat: paxtaday oppoq, mayin sabo, sehrli oqshom, yangi maktab, tekislangan yo'l, ta'mirlangan bino, qiziqarli kitob, chiroyli shahar, dilbar qiz, chaqqon yigit, obod yurt, mulohazali inson, sermahsul olim, ta'magir rahbar, mehnatkash dehqon;

2.2. Sodda gap tarkibiy qismlarida atributiv munosabat. **Qumri tangchadagi shamni o'chirdi. (A.Qodiriy).** (tangchadagi sham). **O'qituvchining obro'si muhtasham qasr (R.Usmonov).** (muhtasham qasr). **Orzulari osmonday tiniq. (S.Z.)** (osmonday tiniq);

2.3. Qo'shma gap predikativ qismlarida atributiv munosabat. **Shunday odamlar borki, ularning bor xizmati hech narsa qilmaslikdir (Tafakkur gulshani).** Ularning bor xizmati hech nima qilmaslikdir – ergash gap; odamlar borki – bosh gap; **Ezgulik shunday bir lisonki, u orqali soqovlar tilga kirib, karlar eshitishi mumkin (“Tafakkur gulshani”).** Ezgulik lisonki – bosh gap; eshitishi mumkin (ergash gap);

3. Qaratqichli (possessiv) munosabat. Qaratqichli munosabatga ko‘ra qaratqich aniqlovchi va qaralmishning sintaktik vazifasi belgilanadi va possessiv munosabat deb yuritiladi. Qaratqichli munosabatning darajalanishi:

3.1. So‘z birikmasi doirasida: yozuvchining asari, mening do‘stim, do‘stlarning suhbat, kursdoshlar uchrashuvi, oshiqlar maskani, sevgilisining qo‘ng‘irog‘i, mening shahrim.

3.2. Sodda gap doirasida: **Hasadgo‘yning fikrlash tarzi g‘alati (O‘.Hoshimov.)** hasadgo‘yning fikrlashi;

3.3. Qo‘shma gaplar doirasida: **Kimki muayyan vaqtlarda aqlini yo‘qotmasa, uning umuman yo‘qotadigan narsasi yo‘q. (“Tafakkur gulshani”)** Kimki aqlini yo‘qotmasa (ergash gap); yo‘qotadigan narsasi yo‘q (bosh gap);

4. Obyektli munosabat. Obyektli munosabatga ko‘ra to‘ldiruvchi va to‘ldirilmishning vazifasi belgilanadi va boshqaruv aloqasi yordamida vujudga keladi. Obyektli munosabatning darajalanishi:

4.1. So‘z birikmasida: kitobni qadrlamoq, mehmonni e‘zozlamoq, do‘stga yordam bermoq, choydan ichmoq, ma‘naviyat haqida suhbat, adiblar bilan uchrashmoq, rahbar bilan maslahatlashmoq.

4.2. Sodda gaplarda: **Oybodoq yugurib borib g‘ijjak, tanbur va daf keltirdi (A. Qodiriy).** G‘ijjak va keltirmoq, tanbur va keltirmoq, daf va keltirmoq – obyektli munosabat; **Men suygan suyukli shunchalar go‘zal, Oydan – da go‘zaldir, kundan – da go‘zal (Cho‘lpon);** oydan go‘zal, kundan go‘zal – obyektli munosabat; **Shu onda Mohlaroyim maktabxonadagi bolalar ichidan Anvarni chaqirtirib oldi (A. Qodiriy).** Anvar va chaqirtirib olmoq – obyektli munosabat;

4.3. Qo‘shma gaplarda: **Bilgilki, ahmoqlarga yaxshi javob sukut (“Qobusnoma”).** Bilgilki, (bosh gap), javob sukut (ergash gap);

5. Relyativ (holli) munosabat. Relyativ munosabatga ko‘ra hol va hollanmishning gapdagi vazifasi ajratiladi va u boshqaruv hamda bitishuv aloqalari yordamida vujudga keladi. Relyativ munosabatning darajalanishi:

5.1. So‘z birikmasida: jadal yurmoq, sekin gapirmoq, mardona kurashmoq, qahramonlarcha halok bo‘lmoq, otalarcha mehribonlik qilmoq, birdan to‘xtamoq.

5.2. Sodda gaplarda: **Bolani bag‘rimga bosib o‘tiribman (O‘.Hoshimov.)** bag‘riga bosib o‘tirmoq; **Kumush boshqalar bilan bir – bir ko‘rishib chiqdi. (A. Qodiriy.)** bir – bir ko‘rishib chiqmoq – relyativ munosabat; **Dadam bilan ko‘p joyga borganman (O‘. Hoshimov.)** ko‘p joyga bormoq.

5.3. Qo‘shma gaplarda: **Qayerda ayollar, qizlar qattiq talabchan bo‘lsalar, o‘sha yerda o‘smirlar haqiqiy erkak bo‘lib etishadilar (“Tafakkur gulshani”).**

6. Determinativ munosabatlar. Determinativ munosabatlarga ko‘ra determinant bo‘lak va gapning grammatik asosi yoki so‘z birikmasi orqali ifodalangan sodda gaplar tarkibida bo‘ladi. Ular tobeklik aloqasining fakultativ tavsifdagi turlari yordamida ifodalanadi. Ergash gapli qo‘shma gaplarning analitik tip deb yuritiluvchi tiplarida ergash va bosh gaplar determinativ munosabatga ko‘ra ajratiladi, chunki bunday tipda

ergash gap bosh gapni, grammatik asosini to‘laligicha izohlaydi. Determinativ munosabatning darajalanishi.

6.1. Sodda gaplarda: **Anvar har kim uchun sevimli barchaga baravar edi. (A. Qodiriy.)** har kim uchun baravar bo‘lmoq – determinativ munosabat.

6.2. Qo‘shma gaplarda. **Tarbiyali kishilar inson shaxsini hurmat qiladilar, shuning uchun ham ular marhamatli, oqko‘ngil, xushmuomala va ko‘ngilchandirlar. (“Tafakkur gulshani”) Boylikdan kerilmoq – aqldan nari, chunki u o‘tkinchi bulut singari (Jomiy).**

Xullas, sintaktik munosabatlarda darajalanish sintaktik munosabatlarning moddiylishuvi bilan bog‘liq holda namoyon bo‘ladi; tashqi va ichki sintaktik munosabatlar sodda va qo‘shma gaplar qamrovida, sintaktik munosabatlarning turli doirasida manifestasiya qilinadi. Bu hol sintaktik munosabatlar darajalanish mavqei va maqomini har tomonlama o‘rganishni taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Berdialiyev A. O‘zbek tilida sintaktik aloqa va sintaktik munosabatlar. Toshkent: Universitet, 1993. – 101 b.

2. Berdialiyev A, Sheronov B. O‘zbek tili sintaksisi. Universitet va pedagogika oliy o‘quv yurtlari filologiya fakultetlarining talabalari uchun darslik. – Xujand: Rahim Jalil nomidagi davlat nashriyoti, 2010. – 232 b.

3. Bozorov O. O‘zbek tilida darajalanish. – Toshkent: Fan, 1995. – 132 b.

JUMAZAR ABDULLAYEVNING “KO‘ZIMIZ KO‘R, TILIMIZ SOQOV” SHE‘RIDA YOZUV ISLOHOTLARI VA MUMTOZ MEROS MASALASI

*Axmadxonova E‘zoxon Saidkamolxon qizi,
Guliston davlat universiteti
Filologiya fakulteti 3-bosqich talabasi
khee9906@icloud.com*

Annotatsiya. Quyidagi maqolada Guliston davlat universitetining tilshunos olimi Jumanazar Abdullayevning tanqidiy ruhdagi “Ko‘zimiz ko‘r, tilimiz soqov” nomli she‘rining badiiy xususiyatlari tahlil qilinadi hamda unda ko‘tarilgan til, yozuv muammolari yoritiladi. Jumladan, o‘zbek yozuvining bir qancha bosqichlari, xususan, arab, lotin va kirill alifbolari almashinuvi haqida ma‘lumotlar beriladi.

Kalit so‘zlar: lotin, arab, yozuv, alifbo, mumtoz matn.

Abstract. This article analyzes the artistic features of the critically oriented poem “Ko‘zimiz ko‘r, tilimiz soqov” (Our Eyes Are Blind, Our Tongue Is Silent) by linguist Jumanazar Abdullayev of Gulistan State University, and highlights the issues of language and writing raised in it. In particular, it provides information about several